

3-SINF O'QUVCHILARIDA IJTIMOIIY FAOL FUQAROLIK KOMPETENSIYALARINI ERTAKLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH

Rasulova Zohida Sindarovna

Buxoro innovatsiyalar universiteti Pedagogika, psixologiya va sport kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630873>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishda ertaklarning pedagogik va tarbiyaviy ahamiyati yoritilgan. 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun talablari asosida yosh avlodni ma'naviy yetuk, mustaqil fikrlaydigan va jamiyat hayotida faol ishtirok etadigan shaxs sifatida tarbiyalash masalalari tahlil etilgan. Shuningdek, pedagog va psixolog olimlarning ilmiy qarashlari asosida ertaklardan foydalanishning metodik jihatlari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi, boshlang'ich ta'lim, ertak, tarbiya, pedagogik yondashuv, ma'naviy rivojlanish, shaxs kamoloti.

Аннотация. В данной статье освещается педагогическое и воспитательное значение сказок в формировании социально активных гражданских компетенций у учащихся начальной школы. На основе требований Закона «Об образовании», принятого 23 сентября 2020 года, анализируются вопросы воспитания молодого поколения как духовно зрелого, самостоятельно мыслящего и активно участвующего в жизни общества. Также описываются методологические аспекты использования сказок с точки зрения научных взглядов педагогов и психологов.

Ключевые слова: социально активные гражданские компетенции, начальное образование, сказки, воспитание, педагогический подход, духовное развитие, личностная зрелость.

Abstract. This article explores the pedagogical and educational value of fairy tales in developing socially active civic competencies in primary school students. Based on the requirements of the Law "On Education," adopted on September 23, 2020, it analyzes the issues of raising the younger generation as spiritually mature, independently thinking, and actively participating in society. It also describes the methodological aspects of using fairy tales from the perspective of educators and psychologists.

Keywords: socially active civic competencies, primary education, fairy tales, education, pedagogical approach, spiritual development, personal maturity.

Zamonaviy ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri – yosh avlodni har tomonlama barkamol, ijtimoiy faol, mustaqil fikrlaydigan va jamiyat hayotida o'z o'rnini topa oladigan shaxs sifatida tarbiyalashdan iboratdir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi bu jarayonning eng muhim davri hisoblanadi. Chunki aynan shu davrda bolalarda axloqiy qarashlar, ijtimoiy munosabatlar va fuqarolik sifatleri shakllana boshlaydi. 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda ta'limning asosiy maqsadi sifatida shaxsning intellektual, ma'naviy-axloqiy, jismoniy va madaniy rivojlanishini ta'minlash, uning ijtimoiy hayotga moslashuvini kuchaytirish belgilab berilgan. Ushbu Qonunda yosh avlodni vatanparvar, mas'uliyatli, jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shadigan shaxs sifatida tarbiyalash muhim vazifa

sifatida ko‘rsatib o‘tilgan. Ta‘lim tizimining asosiy vazifalaridan biri sifatida shaxsni ma‘naviy-axloqiy jihatdan rivojlantirish, uni jamiyatda faol yashashga tayyorlash belgilangan. Bu esa boshlang‘ich ta‘limda quyidagi yo‘nalishlarga e‘tibor qaratishni talab qiladi:

- ✓ milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash;
- ✓ fuqarolik ongini shakllantirish;
- ✓ ijtimoiy faollikni rivojlantirish;
- ✓ ma‘naviy barkamollikni ta‘minlash.

Ertaklar ushbu vazifalarni amalga oshirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Chunki ular orqali bolalarga hayotiy saboqlar sodda, qiziqarli va ta‘sirchan shaklda yetkaziladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishda badiiy adabiyot, ayniqsa, ertaklar muhim didaktik vosita hisoblanadi. Ertaklar bolalarning tasavvurini boyitadi, axloqiy qadriyatlarni o‘rgatadi va ularda ijtimoiy munosabatlarga nisbatan to‘g‘ri, ongli qarashlarni shakllantiradi.

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi – bu shaxsning jamiyat hayotida faol ishtirok etish, o‘z huquq va burchlarini anglash, boshqalar bilan hamkorlikda ishlash, ijtimoiy mas‘uliyatni his etish kabi ko‘nikma va fazilatlar majmuasidir. Boshlang‘ich sinfda bu kompetensiya quyidagi elementlar orqali shakllanadi:

- boshqalarga hurmat bilan munosabatda bo‘lish;
- jamoada ishlash ko‘nikmasi;
- yordamga tayyorlik;
- halollik va adolatparvarlik;
- Vatanga muhabbat tuyg‘usi;
- mas‘uliyat hissi.

Pedagogik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, 7–10 yosh davri bolaning axloqiy qarashlari shakllanishida eng muhim bosqich hisoblanadi. Shu davrda olingan tarbiyaviy ta‘sir shaxsning keyingi hayotida muhim o‘rin egallaydi. Ertaklar xalq og‘zaki ijodining eng qadimiy va ta‘sirchan janrlaridan biri bo‘lib, u bolalar ongiga ijobiy g‘oyalarni sodda va tushunarli shaklda singdiradi. Ertaklar orqali bolalar yaxshilik va yomonlikni farqlashni, to‘g‘ri xulq-atvorni tanlashni, ijobiy fazilatlarni qadrlashni o‘rganadi.

3-sinf o‘quvchilari uchun ertaklar quyidagi pedagogik imkoniyatlarga ega:

Ertak qahramonlari odatda ezgulikni ifodalovchi obrazlar bo‘lib, ular bolalarga ideal namuna sifatida ta‘sir ko‘rsatadi. Bu esa ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Chunki boshlang‘ich sinf o‘quvchilari taqlid qilish orqali fikrlaydi, atrof-muhitga ongli munosabati shakllanadi. Pedagogika sohasidagi ko‘plab olimlar boshlang‘ich ta‘lim davrini

shaxs kamolotining poydevori deb hisoblaydi. Ularning fikricha, bolalarda axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy xulq-atvor va fuqarolik tuyg'usi aynan shu davrda shakllanadi. Shuning uchun bu davrda ta'lim berish shakli:

- tarbiya ta'lim bilan uzviy bog'liq bo'lishi zarur;
- bolaga ta'sir etishda obrazli vositalar samarali hisoblanadi;
- badiiy matnlar bolaning ichki dunyosiga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Kichik yoshdagi bolalar qahramonlarga taqlid qilish orqali xulq-atvor me'yorlarini o'zlashtiradi. Ertaklar esa ana shunday taqlid qilish uchun qulay modelni yaratadi. Didaktika nazariyasida ham o'quvchilarning faolligini oshirish uchun hikoya, suhbat, rolli o'yin kabi metodlardan foydalanish muhimligi qayd etiladi. Bu metodlar orqali bolalar nafaqat bilim oladi, balki ijtimoiy tajriba ham orttiradi. Chunki bilim egallash jarayonida o'quvchilar sezib idrok etishi, ko'rib idrok etishi, hidlab ko'rishi, ta'tib ko'rishi, ushlab olib bilib olishga harakat qiladi. O'quvchilarga mustahkam bilim berish uchun ham sezgi va kuzatishlar asosida o'qitish maqsadga muvofiqdir. Sezgilari vositasida mukammal idrok qilingan voqea-hodisalar xotirada uzoq va mustahkam saqlanadi. Shuning uchun ham ertaklarni tanlash maqsadga muvofiqdir. O'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish, ijtimoiy faol fuqarolik, kommunikativlik, kabi kompetensiyalarini rivojlantirish uchun ham ertaklar ahamiyatli vosita hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi ertaklardan maqsadli va tizimli foydalanishi orqali o'quvchilarda ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini samarali rivojlantirishi mumkin.

Quyida ertakni tahlil qilish usuli taqdim qilinadi:

1. O'qituvchi ertakni o'qib bergach, o'quvchilar bilan quyidagi savollar asosida suhbat tashkil etadi:
 - Qahramonning qanday ijobiy fazilatlari bor?
 - U boshqalarga qanday yordam berdi?
 - Siz uning o'rnida bo'lsangiz, nima qilgan bo'lardingiz?
 - Qahramonni siz qanday tasvirlaysiz?
 - Ijobiy odraz deganda nimani tushunasiz?
 - Ertakni siz nima deb nomlagan bo'lar edingiz?
 - Ertakda qanday fasllar tasvirlangan va tasvirlangan joyini ertakdan topib bering.
 - Qahramonning qanday harakati sizga yoqdi?
 - Qahramonning ovozi qanday tasvirlaysiz?

Bu usul bolalarda ijtimoiy fikrlashni rivojlantiradi, tahlil etishga harakat qilishga undaydi.

2. Rolli o'yinlar

O'quvchilar ertak qahramonlari rolini ijro etadi. Bu orqali ular:

- boshqalarning his-tuyg'ularini tushunadi;
- jamoada ishlashni o'rganadi;
- ijtimoiy xulq-atvorni o'zlashtiradi.
- syujetni jonlantirishga harakat qiladi
- voqeani jonlantiradi

3. Ijodiy topshiriqlar

Ertakni davom ettirish, yangi qahramon qo'shish yoki boshqa yakun o'ylab topish bolalarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.

4. Xulosa chiqarish

Har bir ertakdan keyin o'qituvchi bolalar bilan birgalikda axloqiy xulosaga keladi. Bu jarayon ijtimoiy qadriyatlarni mustahkamlaydi.

Boshlang‘ich ta‘lim bosqichida ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirish muhim pedagogik vazifalardan biridir. Ayniqsa, 3-sinf o‘quvchilari bilan ishlash jarayonida ertaklardan foydalanish samarali tarbiyaviy vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Ertaklar bolalarda:

- ijtimoiy ongini,
- axloqiy qadriyatlarini,
- mas‘uliyat hissini,
- jamoada ishlash ko‘nikmasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Yosh avlodni har tomonlama barkamol, ijtimoiy faol shaxs sifatida tarbiyalash maqsadga muvofiqdir. Shu nuqtai nazardan qaraganda, ertaklar asosida tashkil etilgan ta‘lim jarayoni o‘quvchilarning nafaqat bilimini, balki ularning shaxsiy sifatlarini ham rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Demak, ertaklar orqali ta‘lim berish boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishning samarali pedagogik yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. 2020-yil 23.09
2. J.Yo‘ldoshev, S.Usmonov Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish T.: 2008y – FAN VA TEXNOLOGIYA nashriyoti